

ИНТЕГРАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СФЕРЕ ЖУРНАЛИСТИКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185164>

Бегибаева Фарогат Бахтиёр кизи

Преподаватель, Университет журналистики и массовых коммуникаций
Узбекистана, Узбекистан

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена актуальной проблеме подготовки специалистов в сфере журналистики, которые владеют английским языком на высоком уровне. В ней рассматриваются интегративные методы обучения, направленные на комплексное развитие языковых навыков в контексте реальной журналистской деятельности. Авторы анализируют преимущества интегративного подхода и предлагают практические примеры его использования в учебном процессе.

Ключевые слова: *Интегративные методы обучения, английский язык, журналистика, аутентичные материалы, развитие языковых навыков, профессиональные компетенции, современные технологии, мотивация, практические навыки, качество обучения.*

ABSTRACT

The article is devoted to the urgent problem of training specialists in the field of journalism who have a high command of English. It considers integrative teaching methods aimed at the comprehensive development of language skills in the context of real journalistic activity. The authors analyze the advantages of the integrative approach and offer practical examples of its use in the educational process.

Keywords: *Integrative teaching methods, English language, journalism, authentic materials, language skills development, professional competencies, modern technologies, motivation, practical skills, quality of teaching.*

Современная журналистика требует от специалистов не только глубоких знаний в своей области, но и владения иностранными языками, особенно английским. В этом контексте важность интегративных методов обучения английскому языку для будущих журналистов несомненна.

В современном мире люди из разных культур взаимодействуют все чаще. Психолингвистика так же помогает понять культурные особенности восприятия

информации и языка, что способствует более эффективной межкультурной коммуникации[1].

Интегративные методы подразумевают комплексный подход, где изучение языка происходит в контексте реальных жизненных ситуаций, в данном случае – в контексте журналистской деятельности.

Ключевые элементы интегративного обучения:

* Использование аутентичных материалов: новости, статьи, интервью, радиопередачи, видеоматериалы, которые используются в реальной журналистике.

* Развитие всех языковых навыков: чтение, письмо, говорение, аудирование, а также перевод.

* Обучение работе с информацией: анализ текстов, поиск информации, ведение заметок, составление интервью, написание статей.

* Формирование профессиональных компетенций: этика журналистики, речевая культура, умение работать в команде, навыки презентации материала.

* Использование современных технологий: онлайн-платформы, видеоконференции, интерактивные задания[2].

Ключевые концепции и принципы обучения языкам, включая интеграцию с другими дисциплинами:

1. Коммуникативная компетенция:

* Фокус на развитии способности общаться на языке в реальных ситуациях.

* Учет всех четырех языковых навыков: говорение, аудирование, чтение, письмо.

* Развитие умения понимать и выражать свои мысли, идеи и чувства.

2. Социокультурная компетенция:

* Понимание связи языка с культурой, историей и традициями носителей языка.

* Обучение межкультурной коммуникации, уважению различий и умению взаимодействовать с людьми из других культур.

3. Стратегическая компетенция:

* Развитие умения использовать различные стратегии для преодоления языковых трудностей, например, во время общения, чтения или письма.

* Обучение самокоррекции, поиску информации, использованию контекстных подсказок[3].

Преимущества интегративного обучения.

* Повышение мотивации: обучение становится более интересным и актуальным.

* Развитие практических навыков: студенты учатся применять язык в реальных ситуациях.

* Формирование профессиональных компетенций: обучение языку происходит в контексте будущей профессии.

* Улучшение качества обучения: комплексный подход позволяет охватить все аспекты владения языком.

Примеры интегративных методов:

* Проект "Журналистское расследование": студенты работают над созданием собственного материала, от сбора информации и написания текста до его публикации на платформе онлайн-медиа.

* Интерактивная дискуссия: студенты делятся своим мнением по актуальной теме, используя английский язык для аргументации своих позиций.

* Моделирование пресс-конференции: студенты играют роли журналистов и спикеров, практикуя навыки интервьюирования и публичного выступления.

* Создание англоязычного блога: студенты пишут о событиях в своей сфере, развивая навыки письма и публичного выражения своих мыслей.

Интегративные методы:

- **Проекты "Журналистское расследование":**

- Студенты работают над созданием собственного материала от сбора информации до публикации.

- Развитие всех языковых навыков, а также навыков исследования, анализа, синтеза.

- Формирование профессиональных компетенций, связанных с журналистикой.

- **Создание англоязычного блога:**

- Студенты пишут о событиях в своей сфере, развивая навыки письма, редактирования, публикации.

- Тренировка использования специфической лексики, грамматических конструкций.

- Развитие навыков самопрезентации, коммуникации в онлайн-среде.

- **Использование реальных заданий от журналистских организаций:**

- Студенты выполняют реальные задания, которые используются в журналистской практике.

- Развитие практических навыков, способности применять знания на практике.

- Формирование профессионального портфолио[4].

Интегративные методы обучения английскому языку для будущих журналистов – это эффективный инструмент, который позволяет не только

овладеть языком, но и развить профессиональные навыки, необходимые для работы в современной журналистике. Внедряя такие методы, мы подготавливаем специалистов, готовых к работе в глобальном медиaprостранстве.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Begibaeva, F. B. Q. (2023). PSYCHOLOGICAL BARRIERS IN THE PROCESS OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(22), 207-210.
2. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). *Approaches and methods in language teaching* (3rd ed.). Cambridge University Press. (Обзор различных подходов и методов обучения языкам, включая интегративный подход.)
3. Brown, H. D. (2007). *Principles of language learning and teaching* (5th ed.). Longman Pearson. (Ключевые концепции и принципы обучения языкам, включая интеграцию с другими дисциплинами.)
4. Harmer, J. (2007). *The practice of English language teaching* (4th ed.). Longman Pearson. (Практические рекомендации по применению различных методов обучения, в том числе интегративных.)
5. Khasanova G. K. ASSESSMENT CRITERIA OF ORGANIZATIONAL-MANAGEMENT COMPETENCES OF MASTER'S STUDENTS //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 19. – С. 204-209.